

ИМПОРТ ҚИЛИНАДИГАН ОЗИҚ ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ СИФАТИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ

Ибоддуллаева Махбуба

Давлат Божхона Қўмитаси Божхона Институтини курсанти

Ibodullayevamaxbuba01@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон ички бозорлардаги товарларнинг сифат даражасини ошириш, истеъмолчилар учун сифатли ва истеъмоли кафолатланган товарларни ички бозорга олиб кирилишини таъминлаш ва хавфли товарларни импортини амалга оширишни тўхтатиб, ички бозорни тартибга солиш орқали божхона тизимидаги ва иқтисодий тизимлардаги дуч келинаётган муаммоли вазиятларни муқобил ечимлари ёритиб берилган.

Калит сўзи : Ўсимлик мойлари, ҳайвон ёғлари, ёғ-мой маҳсулотларини текшириш усуллари, триглицеридлар, кунгабоқар ёғи, маргарин, сариёғ, ассортимент фальсификацияси.

Аннотация: В данной статье освещаются альтернативные решения по избавлению от проблем в таможенной системе и экономических системах за счет повышения качества товаров на внутреннем рынке Узбекистана, обеспечения ввоза качественных и гарантированных товаров для потребителей и прекращения ввоза опасных товаров.

Ключевые слова: Растительные масла, животные жиры, методы испытаний жирных нефтепродуктов, триглицериды, подсолнечное масло, маргарин, сливочное масло, ассортиментная фальсификация.

Кириш

Товарларнинг товар экспертизаси, энг аввало, “объект сифатини, унинг параметрлари ва хоссаларининг тегишли стандартлар ва ГОСТларга

мувофиқлигини ўрганишдир”. Кўп жиҳатдан экспертиза натижалари тадқиқотни олиб бораётган экспертнинг тажрибаси ва малакасига боғлиқ. Кўпинча, маҳсулотлардаги маълум нуқсонларнинг аниқлиги уларнинг пайдо бўлиш сабаблари ва механизмига объектив жавоб бермайди.

Товарларнинг экспертизаси, қоида тариқасида, нуқсонлар ва нуқсонларни аниқлаш (уларнинг муҳимлигини аниқлаш), уларни шакллантириш механизмларини аниқлаш, объектнинг истеъмол хусусиятлари аниқлаш мақсадида амалга оширилади.

Божхона экспертизасини ўтказиш муҳим саналади. Ушбу турдаги текшириш учун белгиланган мақсад ва вазифаларни билиш муҳимдир.

Божхона экспертизасининг асосий вазифаси ички бозорни сифатсиз товарлардан ҳимоя қилишдан иборат. Бу жуда қийин мақсад, чунки маҳсулотлар турли нуқтаи назардан синовдан ўтказилиши керак. Кўпинча ҳужжатларни текшириш фақат биринчи босқичдир, чунки сертификатлар ҳар доим ҳам ҳақиқий сифатга тўлиқ мос келмайди. Шу сабабли айрим турдаги маҳсулотлар эпидемиологик назоратдан ўтказилади. Бу потенциал хавфли товарларни мамлакат ички ҳудудига киришига чек қўйиш ва уларни аниқлашга ёрдам беради.

Асосий қисм

Божхона экспертизасининг мақсад ва вазифаларини ниҳоятда мураккаб деб аташ мумкин. Зеро, назорат-ўтказиш пунктлари қалбаки маҳсулотлар етказиб берувчи контрабандачилар йўлидаги биринчи тўсиқ бўлади. Айни пайтда бутун мамлакат иқтисодиёти каби аҳоли ҳам жабр кўрмоқда, шунинг учун ҳам божхона ходимлари зиммасига улкан масъулият юкланган. Божни тўлашдан бош тортишга ёки чегарадан паст сифатли юкларни олиб ўтишга уринаётган ТИФ қатнашчиси томонидан турли қалтис ўйинлар амалга оширишга уринишлар бўлиши мумкин, бу эса синчиклаб текширишни талаб қилади.

Озиқ-овқат товарлари мамлакатимизга энг кўп импорт қилинадиган товарлардан ҳисобланади. Ушбу товарларга тўловлар ҳам ҳар хил ставкада белгиланган. Масалан баъзи товарларга 0% ставка бўлса, бошқаларига 5-10 % ёки аралаш ставка. Шунинг учун ҳам ТИФ қатнашчиси божхона тўловларидан қочиш мақсадида, товар таркибини яширишга ҳаракат қилади. Бу эса ўз навбатида бевосита тўловларга таъсир қилади. Шу сабабли истеъмол таврлари, ёғ-мой, гушт-сут маҳсулотларини экспертиза қилишнинг турли усуллари, уларнинг таркиби, уларнинг бир-биридан фарқлаш усулларини билиш муҳим ҳисобланади.

Мойли хомашёлардан ажратиб олинадиган маҳсулот, ўсимлик ёғлари «**мойлар**» деб аталади. Мойлар асосан, юқори молекулали ёғ кислоталарнинг уч атомли спиртлар (глицирен) билан ҳосил қилган мураккаб эфирлари – триглицеридлардан (95-97 %) ташкил топган.

Кислота сони мойлар таркибидаги эркин ёғ кислоталари миқдорини ифодалайди. Бу сон ёғнинг сифатини белгилайди. Одатда, ўсимлик мойлари таркибида жуда оз миқдорда эркин ёғ кислоталар учрайди, бинобарин уларнинг кислота сони ҳам кичик бўлади. Узоқ муддат сақланган ёки хом уруғдан тайёрланган мойларда эркин ёғ кислоталар юқори, уларнинг кислота сони ҳам катта бўлади. Ўсимлик мойлари узоқ муддат сақланганда намлик, ҳаво, ёруғлик ва бошқалар таъсирида ҳосил бўладиган альдегидлар, кетонлар ва баъзи бир ёғ кислоталари уларга қўланса ҳид ва таъм беради. Тўйинмаган ёғ кислоталардаги қўшбоғларга водород атомини бириктириш йўли билан суяқ ўсимлик мойи қаттиқ мойларга айланади. Бундай реакциялар натижасида олинган мойлар – саламас деб аталади ва улардан маргарин тайёрлашда фойдаланилади.

Сариёғ ва маргарин

Маргарин - рафинацияланган табиий ўсимлик мойи, мол ёғлари асосида тайёрланган озиқ-овқат маҳсулоти

1. Организмда 93-97% ҳазм бўлади;

2. Энергетик қуввати - 7521 ккал;
3. Таъми сариеғникидан пастроқ;
4. Таркибида ёғлар миқдори 60% дан 82,5% гача бўлади

Сариеғ – асосан, сигир сути қаймоғидан олинадиган озиқ-овқат маҳсулоти

1. Организмда 97-98% ҳазм бўлади;
2. Энергетик қуввати - 7573 ккал;
3. Таъми маргаринникидан баланроқ;
4. Таркибида сут ёғи (молочный жир) камида 72-82.5% (эритилганда 98-99%)ни ташкил этади. 18-23°C градусда қолади, 27-36°C эрийди.

Ўсимлик мойларини физик усуллар ёрдамида тадқиқ этиш

Ёғларни физик тадқиқотлар усули, узоқ вақтлардан буён ишлатилади. Авваллари ушбу усул у ёки бу модданинг сифат анализидида ишлатилаётган бўлса, ҳозирги пайтда муваффақиятли равишда миқдорий анализдида ишлатилади. Кўпчилик ҳолларда физик тадқиқотлар усулида кимёвий усулларга нисбатан кам модда талаб қилинади. Изланиш тез ва аниқ бажарилади. Баъзи бир ҳолларда физик усуллар билан шундай анализ вазибалари бажариладики, уни кимёвий йўл билан амалга ошириб бўлмайди. Шу сабабли физик тадқиқотлар усули, мойларни анализидида ҳар доим муҳим рол ўйнайди. Айниқса, спектрал ва хроматографик текшириш усуллари: спектрофотометрия, рефрактометрия, газ-суюқлик хроматографияси, ИК -, УБ спектр ва бошқалар муҳим аҳамиятга эга.

Озиқ - овқат мойларини текшириш

Ўсимлик мойларини сифатини текширишда органолептик усул катта аҳамият касб этади. Бу усул билан уларнинг таъми, ҳиди, ранги, консистенцияси, ташқи кўринишлари киши сезги органлари ёрдамида баҳоланади. Мой олдиндан сув ҳаммомидида 50°C да 15 мин давомидида иситилади ва 20°C совутилади.

Маргаринни – органолептик усулда баҳолаганда: ташқи кўриниши, ранги, консистенцияси, тузланиш сифати, таъми ва ҳиди аниқланади.

Таъкидлаш жоизки, асллиликни аниқлаш масалалари юзасидан божхона экспертизаси ўсимлик мойларини фальсификацияси усулларини аниқлаш мақсадида амалга оширилади. Жумладан, қуйидаги фальсификация қилиш усуллари бўлиши мумкин:

Ассортимент фальсификацияси – ўсимлик мойларининг ассортимент фальсификацияси бир турдаги мойни бошқаси билан алмаштириб қўйиш ҳисобига содир бўлиши мумкин.

Бундай усул кенг тарқалган бўлиб, кўп ҳолларда юқори тозаланган ўсимлик мойлари тозаланмаган мойлар билан хатто техник мойлар билан алмаштириб қўйилади. Канола (рапс) мойини тозаланмаган ҳолатда овқатга ишлатиш мумкин эмас.

Бошқа мойларга нисбатан қимматроқ бўлган мойлар: маккажўхори, кунгабоқар мойлари – нархи арзонроқ бўлган соя, пахта, канола ва бошқа мойлар билан алмаштириб қўйилиши мумкин.

Ўсимлик мойларининг сифат фальсификацияси қуйидагича амалга оширилиши мумкин:

- ✓ ишлаб чиқариш технологиясини бузиш;
- ✓ рецептурани бузиш;
- ✓ тозалаш технологиясини бузиш орқали.

Сифатли тозалашдан ўтмаган уруғлардан олинган мойларда турли хил ёт зарарли моддалар бўлиш хавфи мавжуд бўлади. Улар мойларга тахир таъм беради.

Хулоса

Муаммо комплекс бўлиб, шубҳали сифатга эга турли маҳсулотларни етказиб бериш ва сотишнинг ноқонуний занжирларини аниқлаш ва йўқ қилишга қодир бўлган механизмларни қайтадан ишлаб чиқиш.

Товарлар олиб кирилган пайтда контрафакт товарлар ва хуфёна импортни аниқлашга йўналтирилган чегара-божхона ҳимоя чоралари ва товарларнинг муайян муддатга тўхтатиш йўли билан эркин айланмага чиқаришга йўл қўймасликни таъминлаш.

Жаҳон тажрибаси контрафакт маҳсулот якуний истеъмолчининг қўлига тушишига тўсиқлар яратиш ва контрафакт маҳсулот айланмаси учун жиноий жавобгарлик чораларини қўллаш ёндашувларин ўрганиш ва амалиётга татбиқ қилиш.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Каримқулов, Қ.М., Хасанов О.А., Абдуғаниев Б.Ё., Асқаров И.Р. Божхона экспертизаси, Товарларни халқаро сертификатлаш: // Дарслик. -Т: “Ёшлар матбуоти ООО” нашриёти, 2013.

2. Каримқулов Қ.М., Салихов С.А., Муратова Ш.Н. Товаршунослик. Ўқув қўлланма. – Т.: “Ёшлар матбуоти ООО” нашриёти, 2013 й. - 230 бет.

3. Солихўжаев З., Аляви А., Мавлонов И., Қўнишев Ж., Эгамшукурова М. Тиббиёт энциклопедияси, – Т.: “Шарқ” нашриёти, 2016 й. -640 б.

4. <http://english.customs.gov.cn>

5. www.customs.uz

6. http://wcoomdpublishings.org/downloadable/download/sample/sample_id/150/

7. <https://www.cbp.gov/trade/automated>